

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA LUG'AT USTIDA ISHLASHDA ONA
TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLIGIDAGI MATNLAR TAHLILI**

Ziyodaxon Nurmuhammadovna Mullaboyeva

Farg'ona davlat universiteti

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti talabasi

Annotatsiya: Boshlang'ich sinf ona tili darsliklarida keltirilgan lug'atshunoslikka oid bo'lgan so'zlar ustida ishlash, matnlardagi tahlili, o'quvchilar nutqini yangi so'zlar va ularning izohi bilan boyitib borish hamda keng fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish bo'yicha yangi usullar orqali lug'at boyliklarini oshirishdan iborat.

Kalit so'zlar: mantiqiy mashqlar, didaktik o'yinlar, interfaol metodlar, zamonaviy texnologiyalar, leksikografiya

Ona tili fanini o'qitishning asosiy vazifasi sifatida o'quvchi shaxsini fikrlashga, o'z g'alar fikrini anglashga, o'z fikrini og'zaki hamda yozma shaklda savodli bayon qila olishga qaratilgan nutqiy kompetentsiyani rivojlantirish, o'quvchilarda grammatikaga oid o'zlashtiriladigan bilimlarni (fonetika, leksikologiya, so'zning tarkibi, so'z yasalishi, morfologiya, sintaksis, yozuv va imlo, tinish belgilari, nutq uslublari, stilistikaga oid tushunchalarni) rivojlantirish;

ona tilining keng imkoniyatlaridan unumli foydalangan holda to'g'ri va ravon bayon eta olishni rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetentsiyalarni shakllantirishdan iboratligi belgilab qo'yilgan.

Mantiqiy mashqlar bolalarning narsa va atrof-muhit haqidagi bilimlarini tartibga soladi va ularga to'g'ri fikrlash usullarini o'rgatadi. O'quvchi maktabga kelganda, keng lug'at boyligiga ega bo'lsa ham, odatda, tafakkurning taqqoslash, qarshi qo'yish, umumlashtirish, guruhlash usullaridan foydalanishni bilmaydi (ayniqsa, bilish faoliyatining obykti aniq predmet emas, uni ifodalovchi so'zlar bo'lsa). Mantiqiy

mashqlarning vazifasi u yoki bu narsa va hodisalar bilan tanishish asosida bolalarni predmet va hodisalardan muhimini, umumiysini ajratishga, soʻz bilan aniq ifodalashga oʻrgatish, bolalarga mantiqiy usullar tizimini oʻrgatish bilan bilimni material tomondan boyitish va uni aqliy tomondan oʻstirish hisoblanadi. Mantiqiy mashqlar bolalarning soʻz boyligi va tilining umumiy oʻsishida katta ahamiyatga ega boʻlib, lugʻat ishi va tilga oid boshqa ishlar bilan bogʻlab olib boriladi.

Dars davomida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish

Bunda oʻqituvchi dars davomida turli xil video va audio matnlardan foydalanish mumkin. Masalan, oʻqish darslarini oladigan boʻlsak, darslikda berilgan har bir hikoya va ertak audiosi va video variantlarini oʻquvchilarga qoʻyib berishi hamda bu matnni kitoblardan foydalanmagan holda oʻquvchilardan gapirib berishlarini soʻrash zarur, dars oxirida esa matnda uchragan notanish soʻzlar ustida ishlash, ularning maʼnolarini tushuntirib berish zarur.

Ona tili va oʻqish savodxonligi darslarida turli mavzular asosida berilayotgan matnlar, audio koʻrinishidagi jarayonlari, oʻquvchilar darsni yetarli darajada oʻzlashtira olishlari uchun AKTlardan foydalanib dars samaradorligini oshirish mumkin. Sinfdagi oʻquvchilarni kichik guruhlariga boʻlgan holatda ishlasa ham boʻladi. 2-sinf Ona tili va oʻqish savodxonligi darsligining 1-mavzusida keltirilgan “Oʻzbekiston mening vatanim. Vatanparvarlik nima?” mavzusi orqali oʻquvchilarda vatan soʻzi oʻrnida diyor, mamalakat, yurt kabi soʻzlarni qoʻllay olishi tushuntiriladi. Guruh aʼzolari tomonidan vatanparvarlik deb hisoblanmaydigan ishlarni qogʻozga yozish orqali taqdimot shaklida namoyish etishadi. Bolalarning erkin, ijodiy fikrlashlariga, soʻzlash jarayonlarida ularning adabiy talaffuzlariga ham eʼtibor qaratiladi, fikrlarini boʻlmagan holda oʻqituvchi oʻzi uchun gapirayotgan oʻquvchi nutqidagi kamchiliklarni qayd etib borishi zarur. Alohida yondashuv asosida darslar davomida shu kabi kamchililar bartaraf etib boriladi. Yozma mashq sifatida berilgan “Oʻzbekiston” deganda oʻquvchi xayoliga qaysi soʻzlar kelayotganligini soʻrash va ularni ajratib yozish topshirigʻi beriladi. Oʻquvchi mashq daftariga mavzuga aloqador boʻlgan xayoliga kelgan soʻzlarni boʻgʻinlarga ajratib yozadi. Masalan, mahallasi

nomi, yashab turgan joyi, shahri, qishlog‘I, ota-onasining ismi va hokazolar. O‘quvchi mavzuga aloqador bo‘lmagan so‘zni yozgan bo‘lsa, buning xato ekanini aytishdan oldin uning sababi so‘ralishi lozim. Yana shunga o‘xshash “Oshxonamiz ramzi” deya berilgan mavzuni oladigan bo‘lsak, bu mavzu asosida lug‘at ustida ishlashga doir bir qancha tushunchalar keltirilgan. Masalan,

Tandir boshida turadigan anjomlar:

Kosov – tandirga olov yoqayotganda o‘tinni qalab turish uchun ishlatiladigan uzun tayoq.

Rapida – non yopuvchi moslama.

Savat – non solinadigan idish.

O‘quvchilar uchun mavzu yuzasidan topshiriq beriladi. 3 guruhga bo‘linadi.

1-guruh: O‘quv qurollari

2-guruh: Maktab va sinfdagi jhozlar

3-guruh: Maktabda kimlar ishlashlari va o‘qishlarini yozishlari lozim.

Mazkur topshiriq xattaxtada bajariladi. O‘quvchilarga jamoa bo‘lib ishlashi uchun sharoit yaratiladi. Avval o‘quvchilar o‘zaro kelishib olishadi. So‘ng bir vaqtning o‘zida 3 ta guruhdan bittadan o‘quvchi chiqib, xattaxtaga bittadan so‘z yozadi. Keyin guruhlardan boshqa bir a‘zo chiqib, xattaxtaga yozishni davom ettiradi. Bunda o‘quvchining guruh bilan ishlashi, berilgan mavzuga mos so‘zni topib yozishi tekshiriladi.

Maqolaning ilmiy-amaliy ahamiyati shundaki, undagi asosiy ilmiy xulosalar boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darsliklarida mavzular asosida keltirilgan o'quvchi uchun tushunarsiz bo'lgan va ularni o'rganish jarayonida qiyinchilik tug'diradigan so'zlar ustida ishlash jarayonida noan'anaviy usullarni dars davomida fanga tatbiq etish, undagi o'zgaruvchanlik, o'quvchilarning o'zlashtirish natijalari bo'yicha bayon etilgan ilmiy metodik xulosalardan umumiy o'rta ta'limda foydalanish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. SH.M.Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz "Xalq so'zi" 2021-yil
- 2.A.Hojiyev.,O'zbek tili morfologiyasi, morfemikasi va so'z yasalishining nazariy masalalari-Toshkent Fan2010
- 3.Tursunov U., Muxtorov J, Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent; O'zbekiston: 1997
- 4.G'ulomov A., Qodirov M. Ona tili o'qitish metodikasi : -Toshkent 2012
5. Ona tili va o'qish savodxonligi:- Toshkent 2-sinf darsligi.

Internet saytlari:

1. <https://o'qituvchi>
2. <https://arxiv.uz>